

La Gestion des Ressources Humaines en Mutation : Historique et Perspectives des Approches Managériales

Human Resources in Transition: Historical Context and Perspectives on Management Approaches...

Auteur 1 : OU-MELLAL Brahim.

Auteur 2 : OUBRAHIMI Mostafa.

OU-MELLAL Brahim, Doctorant chercheur,
Laboratoire d'Economie et de Gestion (LEG),
Faculté Polydisciplinaire de KHOURIBGA. Université Sultan Moulay Slimane-Maroc

OUBRAHIMI Mostafa, Enseignant-chercheur,
Laboratoire d'Economie et de Gestion (LEG),
Faculté polydisciplinaire de KHOURIBGA. Université Sultan Moulay Slimane-Maroc,

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : OU-MELLAL .B & OUBRAHIMI .M (2024) « La Gestion des Ressources Humaines en Mutation : Historique et Perspectives des Approches Managériales », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 26 » pp: 0920– 0945.

Date de soumission : Septembre 2024

Date de publication : Octobre 2024

DOI : 10.5281/zenodo.14054687
Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

La GRH est un domaine complexe et multidimensionnel qui a évolué au fil des décennies pour s'adapter aux besoins changeants des organisations et de leur personnel. Autrefois considérée principalement comme une fonction de soutien, la GRH est désormais reconnue comme un outil stratégique fondamental, permettant aux entreprises de se démarquer de leurs concurrents.

Ces dernières années, la GRH a suscité un intérêt croissant dans les débats académiques en sciences de gestion. Cet article a pour objectif d'explorer les fondements théoriques de la GRH, en présentant un aperçu des différentes approches ayant contribué à façonner cette discipline. S'appuyant sur une revue de littérature rigoureuse, incluant des ouvrages de référence, des publications scientifiques, des thèses et des revues spécialisées, cet article vise à éclairer les principes fondamentaux qui ont guidé l'évolution des pratiques et des concepts en GRH, tout en enrichissant ainsi le corpus de la littérature scientifique sur ce sujet

En se basant sur la théorie existante et les travaux de recherche relatifs à la GRH, un travail de synthèse des différentes approches et modèles de la GRH a été réalisé. Cette analyse a permis de mieux cerner l'évolution de la fonction RH et les modèles qui lui sont associés.

Mots clés : Gestion des Ressources Humaines, Fonctions de la Gestion des Ressources Humaines, Gestion Stratégique des Ressources Humaines

Abstract

Human Resource Management (HRM) is a complex and multidimensional field that has evolved over the decades to meet the changing needs of organizations and their workforce. Once primarily viewed as a support function, HRM is now recognized as a crucial strategic tool that enables companies to distinguish themselves from their competitors.

In recent years, HRM has garnered increasing attention in academic discussions within management sciences. This article aims to explore the theoretical foundations of HRM, providing an overview of the various approaches that have shaped this discipline. Drawing on a rigorous review of the literature, including reference books, scientific publications, theses, and specialized journals, this article seeks to shed light on the fundamental principles that have guided the evolution of HRM practices and concepts, thus contributing to the expansion of the scientific literature on the subject.

Based on existing theories and research related to HRM, a synthesis of the different HRM approaches and models has been conducted. This analysis has allowed for a deeper understanding of the evolution of the HR function and the models associated with it.

Keywords: Human Resource Management, HRM Functions, Strategic Human Resource Management

Introduction

Au fil des années, la fonction des RH a subi une transformation remarquable, évoluant d'une approche centrée sur la réduction de l'impact de la GRH sur la performance globale de l'entreprise à une vision plus holistique. Cette nouvelle orientation met l'accent sur l'intégration des variables humaines dans les stratégies organisationnelles afin d'optimiser les performances de l'entreprise (Chabanet, Cloarec, Petani, Richard, & Zaoui, 2021). Cette transition reflète une compréhension croissante de l'importance du capital humain dans la réussite à long terme des organisations, en reconnaissant que les individus et leurs compétences jouent un rôle crucial dans la création de valeur et l'atteinte des objectifs. Ainsi, la fonction des RH s'est positionnée en tant que partenaire stratégique essentiel, travaillant en collaboration avec d'autres départements pour aligner les politiques RH sur les objectifs de l'entreprise et promouvoir un environnement de travail favorable à la productivité et à l'engagement des employés. Cette transition vers une approche plus proactive et intégrée a conduit à une réévaluation des pratiques traditionnelles de GRH, mettant l'accent sur de nouvelles stratégies.

L'évolution de la fonction des RH a marqué un tournant décisif dans la façon dont les entreprises appréhendent et exploitent leur capital humain. Ces dernières années, la GRH a suscité un intérêt croissant au sein des débats académiques en sciences de gestion, bien qu'elle reste une discipline relativement jeune par rapport aux autres branches de la gestion.

Pour approfondir notre compréhension des théories et pratiques contemporaines de la GRH, il est pertinent de définir les principaux concepts et d'examiner les grandes phases de son histoire. Dans cette optique, nous avons mené une revue de la littérature structurée et approfondie, en consultant des ouvrages de référence, des publications scientifiques, des rapports, des thèses et des revues spécialisées. Cette évolution, amorcée bien avant l'expansion de l'industrialisation, se caractérise par une succession de six approches théoriques en GRH.

1. Les approches théoriques de la GRH :

Avant l'avènement de l'ère industrielle, la GRH était largement informelle et décentralisée. Les communautés tribales et les sociétés agraires reposaient sur des structures sociales traditionnelles où les rôles et les responsabilités étaient définis en fonction de l'âge, du sexe et de la tradition. Les chefs de famille ou les anciens assumaient souvent un rôle de leadership informel, prenant des décisions concernant l'affectation des tâches, la résolution des conflits et la distribution des récompenses. La main-d'œuvre était principalement composée de membres de la famille élargie ou de membres de la communauté locale, et les pratiques de GRH étaient

fortement influencées par des normes culturelles et sociales préexistantes (BENCHEMAM & GALINDO, 2015) et (BOUCHEZ, 1999).

Dans ce contexte préindustriel, les relations entre employeurs et employés étaient généralement basées sur des arrangements informels et des liens personnels. Les travailleurs étaient souvent attachés à leur communauté locale et à leurs traditions, et l'emploi était souvent perçu comme une extension des responsabilités familiales plutôt que comme une relation formelle avec un employeur. Les décisions relatives à l'embauche, au licenciement et à la rémunération étaient souvent prises au niveau local, avec peu d'intervention extérieure. Cependant, malgré cette approche décentralisée, des hiérarchies informelles pouvaient émerger au sein des communautés, où les individus les plus âgés ou les plus expérimentés pouvaient exercer une influence significative sur les autres membres (Ballot, 2002).

D'après (BENCHEMAM & GALINDO, 2015) certains modes et pratiques de gestion des individus ont commencé à émerger dès l'Antiquité à travers des règles d'organisation, qu'elles soient implicites ou explicites, ainsi que par la mise en place de systèmes de sanctions et de récompenses au sein de toutes les communautés. Ces pratiques, ancrées dans une histoire ancienne, ont principalement dirigé les efforts humains vers des objectifs jugés cruciaux par les civilisations pour la construction et le développement de leurs communautés.

Avec l'avènement de la révolution industrielle à partir de la seconde moitié du 18^{ème} siècle, vers 1750, l'accent a été mis sur l'augmentation de la productivité et la promotion de nouveaux standards de qualité de vie, formant ainsi les bases d'une nouvelle idéologie économique. Cette période a marqué la fin de l'esclavage et l'émergence de pratiques de gestion modernes. (Langbert & Friedman, 2002). L'introduction de la machinerie a augmenté la distinction entre les employeurs et les employés, entraînant des transformations significatives dans les modèles sociaux et les conditions de travail (Jamrog & Overholt, 2004). Cette transition a progressivement remplacé le système de production artisanale et agricole par une activité manufacturière axée sur la production de masse (Wils & Gilles, 1992).

Selon Rouillard (2004), les relations personnelles et paternalistes qui caractérisaient le modèle artisanal ont cédé la place à des travailleurs salariés considérés par les employeurs comme une marchandise dont le coût devait être minimisé. (Pozzebon, Coiquaud, Gosselin, & Chênevert, 2007)

Pour réduire les coûts de main-d'œuvre, les employeurs ont instauré des conditions de travail ardues, incitant ainsi les employés à s'organiser et à se rassembler contre les abus patronaux. En réponse à cette pression sociale, les employeurs ont introduit le poste de "secrétaire sociale",

chargé de gérer et de superviser l'ensemble des travailleurs, tout en décourageant la formation de syndicats (Regan, 2018) et (Marciano, 1995). Ce nouveau rôle constituait le premier service spécialisé en GRH, visant à résoudre les problèmes sociaux engendrés par l'industrialisation en offrant un soutien aux travailleurs pour faire face aux défis rencontrés dans leur environnement professionnel.

Pour éclaircir davantage cette évolution de la GRH, on va essayer de lever l'ambiguïté via une étude approfondie des différentes approches tout en commençant par l'approche traditionnelle qui constitue la pierre angulaire de la fonction RH et ensuite l'approche psychologique qui a essayé de mettre les besoins de l'homme dans le cœur de l'analyse puis l'approche sociologique et institutionnelle avant de clôturer par les approches systémiques et stratégiques

Bien que les prémices de ce qui allait devenir la fonction RH aient émergé dès les premières étapes de la révolution industrielle, son développement significatif ne s'est réellement manifesté qu'au début du 19^{ème} siècle, en corrélation avec l'essor de l'industrialisation. Ce moment a été caractérisé par une augmentation spectaculaire des capacités de production et l'apparition des grands ateliers, créant ainsi une demande croissante de main-d'œuvre. En réponse à ce besoin crucial, les entreprises ont commencé à désigner des spécialistes dédiés à la gestion du personnel, chargés de tâches telles que le recrutement, la formation, la rémunération et la gestion des retards des employés. (Pozzebon, Coiquaud, Gosselin, & Chênevert, 2007). (Eric & Fombonne, 2001)

Cette évolution de la fonction des RH du 19^{ème} siècle à nos jours est étroitement lié aux changements survenus dans l'environnement interne et externe des organisations du travail (Petit, Bélanger, Benabou, Foucher, & Bergeron, 1993); cité par (Bernard, 2009); (Gagnon & Arcand, 2011) (Pigeyre, 2006). Ces changements comprennent notamment l'évolution des attentes et des exigences des employés, les avancées technologiques, les changements démographiques et socioculturels, ainsi que les transformations dans le paysage économique mondial.

De plus, l'émergence et l'évolution des différents courants et théories en gestion ont également joué un rôle essentiel dans le développement des pratiques de GRH. Ces courants et théories fournissent des cadres conceptuels et des approches stratégiques pour aborder les défis liés à la gestion du travail et des employés. (Pigeyre, 2006) parmi les différentes approches qui ont façonné la GRH, cinq sont particulièrement remarquables. (St-Onge, Audet, Haines, & Petit, 2004), cité par (Bernard, 2009),.

1.1 L'approche classique

L'école classique du management est fondée par trois théoriciens, il s'agit de l'américain Taylor, le français FAYOL, et l'allemand Weber. Malgré que leurs démarches d'études et l'objet de leurs analyses se diffèrent, les auteurs de cette école partagent la même ambition, celle de définir les caractéristiques de l'organisation optimale dont la rationalité constitue le point commun de leurs préoccupations (Cardin & Guérin, 2015).

1.1.1. La rationalité productive de Taylor : L'OST (1856-1915)

À la fin du XIXe siècle, Frederick Taylor, a élaboré un système de gestion appelé le Taylorisme. Son objectif était d'améliorer le processus de production industrielle en organisant le travail de manière scientifique au sein des ateliers. Selon (Moulette & Roques, 2014), L'OST de Taylor repose sur plusieurs principes, notamment :

- **Division du travail** : Taylor recommandait une division minutieuse du travail, où chaque tâche était fragmentée en petites étapes simples et répétitives. Cela vise à spécialiser les travailleurs dans des tâches spécifiques afin d'optimiser et de maximiser leur efficacité.
- **Étude des mouvements** : Taylor a analysé de façon détaillée les mouvements des travailleurs afin de déterminer les meilleures méthodes pour accomplir une tâche, ce principe a conduit à l'élimination des gestes superflus et à optimiser les méthodes de travail.
- **Chronométrage des tâches** : Une fois les mouvements optimisés, Taylor recommandait l'utilisation de chronomètres pour mesurer le temps requis à l'achèvement de chaque tâche. Cette démarche a conduit à l'établissement de normes de production pour évaluer la performance des travailleurs.
- **Standardisation des outils et des méthodes** : Taylor préconisait l'utilisation d'outils et de méthodes standardisés afin d'assurer une production efficace et uniforme. Cela impliquait la conception d'outils spécifiques adaptés à chaque tâche.
- **Système de primes** : Taylor suggérait l'introduction de systèmes de primes basés sur la performance pour motiver les travailleurs à atteindre ou dépasser les normes de production établies. Cela visait à aligner les intérêts des travailleurs avec ceux de l'entreprise.
- **Séparation entre la planification et l'exécution** : Selon Taylor, la planification des tâches devait être séparée de leur exécution. Les gestionnaires et ingénieurs devaient

être responsables de la planification, tandis que les travailleurs devaient simplement exécuter les tâches assignées.

- **Formation et développement des travailleurs** : Taylor mettait l'accent sur la formation des travailleurs pour les rendre plus compétents dans l'exécution de leurs tâches. Il croyait que des travailleurs mieux formés étaient plus productifs.

Les apports de Frederick Taylor dans le domaine de l'OST, combinées à des facteurs tels que l'expansion des organisations et la syndicalisation croissante des employés, ont été cruciales pour la création des premiers postes dédiés spécifiquement à la GRH (Peretti, 2017). Cette évolution a été nécessaire dès que la gestion du personnel est devenue trop complexe pour être gérée uniquement par les chefs d'entreprise (Peretti, Ressources humaines et gestion du personnel, 1998). Historiquement, c'est le poste de "secrétaire social" qui a marqué le début de cette transformation, évoluant progressivement pour donner naissance au service du personnel dès 1912. (NICOLAS, 2014) Cette date est souvent citée comme le point de départ de la fonction RH. À ses débuts, le rôle de ce service se concentrait essentiellement sur l'analyse et la classification des postes, ainsi que sur le développement, la formation et la sélection des employés. Cette orientation vers une gestion plus systématique et structurée du personnel a permis de répondre de manière plus efficace aux besoins organisationnels grandissants et à la complexité accrue des environnements de travail. (Audet, Bélanger, J.Long, & Galambaud, 1994)

Malgré la contribution de l'OST à l'amélioration de l'efficacité et de la productivité dans divers secteurs, elle a été critiquée en raison de son approche mécaniste et déshumanisante du travail. Les travailleurs étaient parfois perçus comme de simples rouages au sein de la machine de production, suscitant des inquiétudes concernant les conditions de travail et la satisfaction des employés.

1.1.2. La rationalité administrative : Henri Fayol (1841-1925)

Henri Fayol inscrit sa réflexion dans la lignée des principes du taylorisme, tout en se concentrant principalement sur l'organisation rationnelle de l'administration. Il a adopté l'approche fonctionnelle de l'organisation, identifiant six groupes de fonctions pour l'entreprise : la fonction technique, commerciale, financière, de sécurité, comptable, et l'activité de base, qui est l'activité administrative. Selon Fayol, cette dernière fonction constitue le socle de base et revêt une importance prépondérante dans la direction. Il a synthétisé ses principes dans l'acronyme POCCC : Prévoir, Organiser, Commander, Coordonner, Contrôler. (Cardin & Guérin, 2015).

Selon Fayol, un fonctionnement optimal de l'entreprise est dicté par 14 principes de gestion qui constituent selon lui les principaux fondements de la théorie de gestion : division du travail, unité de commandement, discipline, responsabilité et autorité équilibrée, unité de commandement et de direction, alignement de l'intérêt individuel à l'intérêt général, centralisation des décisions, rémunération équitable, hiérarchie et définition des niveaux d'autorités, ordre, la justice et équité dans les relations entre la direction et les employés, stabilité du personnel, encourager l'initiative des employés, et finalement la promotion de l'esprit d'équipe et de solidarité. (Moulette, Roques, & Tironneau, Gestion des ressources humaines, 2019) cité par (MHENNA, 2022).

1.1.3. Rationalité bureaucratique de Max Weber (1864-1920)

Le sociologue allemand du début du XX^{ème} siècle a exploré l'organisation du travail dans un contexte plus vaste, il s'est penché sur l'évolution de la société occidentale à partir du 18^{ème} siècle et cherche à expliquer l'émergence de la modernité et la transition d'une légitimité traditionnelle (fondée sur une conception religieuse) à une légitimité rationnelle légale basée sur la rationalité et la bureaucratie et la raison scientifique. (Tamghe, 2019)

Weber focalise sa réflexion sur plusieurs principes, notamment : la division claire du travail, hiérarchie formelle, standardisation des procédures, impersonnalité des relations, autorité rationnelle-légale, et la traçabilité et objectivité des processus décisionnels.

Bien que Weber ait considéré la bureaucratie comme une forme efficace d'organisation, son analyse a durablement influencé la compréhension des structures organisationnelles et du fonctionnement du travail dans de nombreuses sociétés. Toutefois, il a également souligné certains inconvénients, tels que le risque de rigidité, de déshumanisation et d'aliénation. (TADLAOUI, 2011), (Moulette, Roques, & Tironneau, Gestion des ressources humaines, 2019)

1.1.4. Synthèse de l'approche classique :

L'école classique vise à établir et définir des principes de gestion optimale des entreprises à travers la recherche de la rationalité. Selon (Peretti, RESSOURCES HUMAINES, 2017) les protagonistes de cette école, stipulent qu'il existe une unique manière optimale de gérer le personnel. Cette gestion doit être mécaniste pour plusieurs raisons :

- **Sélection et interchangeabilité** : Les employés sont recrutés en fonction de compétences précises, rendant chacun interchangeable au sein de fonctions bien définies.
- **Autorité et structure** : L'autorité légitime provient du droit de propriété, établissant des prérogatives et obligations claires au sein d'une structure hiérarchique rigoureuse.

- **Motivation et calcul** : La motivation des employés est perçue comme le résultat d'un calcul rationnel, orienté uniquement vers la satisfaction de leurs intérêts personnels.

Dans ce cadre la fonction RH est principalement limitée à l'établissement de règles et de méthode strictes pour atteindre les objectifs escomptés (St-Onge, Audet, Haines, & Petit, 2004). L'école classique recommande plusieurs pratiques de GRH pour soutenir et accompagner l'OST, notamment le recrutement ciblé, la formation adaptée, et une politique de rémunération stratégique. (BENCHEMAM & GALINDO, 2015)

Dans cette perspective, l'aspect humain tend à être minimisé au profit de l'optimisation de la production, qui est vue comme la priorité. Avant l'avènement du taylorisme, l'ouvrier était valorisé pour son savoir-faire artisanal, et l'entreprise était vue comme un groupement humain. Cependant, avec le taylorisme, le savoir est centralisé au niveau de la direction, et l'entreprise devient une organisation où chaque poste de travail est un élément d'un système bien étudié. (Audet, Bélanger, J.Long, & Galambaud, 1994).

Ce courant de pensée qui promouvait un modèle idéal et universel de gestion des organisations a été largement critiqué pour son approche trop rigide. Les critiques principales pointent du doigt une vision trop mécaniste de l'homme, qui traitait les employés comme des rouages interchangeables dans une machine complexe, sans tenir compte de leurs spécificités ou de leur bien-être. De plus, cette approche a souvent négligé les interactions vitales entre les employés et l'organisation, ainsi que les influences de l'environnement externe sur l'entreprise. Ces lacunes ont souligné l'insuffisance de l'approche classique pour faire face aux défis complexes et changeants des entreprises.

En réponse à ces critiques, de nouvelles approches ont émergé, s'appuyant sur d'autres disciplines telles que la sociologie et la psychologie pour offrir une compréhension plus complète et humaine de la gestion du personnel. Ces approches reconnaissent l'importance des relations humaines au sein des entreprises et considèrent que le bien-être des employés est essentiel à la réussite organisationnelle. Elles prônent une gestion plus flexible et adaptative, qui prend en compte non seulement les objectifs de l'entreprise mais aussi les besoins et les aspirations des individus qui la composent (LAROCHE, GUERY, MOULIN, SALESINA, & Stévenot, 2019). Cette évolution marque un tournant significatif dans la théorie de la gestion, ouvrant la voie à des pratiques plus inclusives et respectueuses des divers aspects humains et environnementaux.

1.2. L'approche psychologique (1927-1932) :

Bien que les théoriciens classiques aient manifesté un fort intérêt pour la performance productive, ils ont négligé le facteur humain. Ainsi, l'aliénation de l'homme due au manque de considération et les cadences de travail infernales ont conduit à une montée des conflits sociaux et un taux d'absentéisme élevé... ce qui a incité les théoriciens à recentrer leurs préoccupations sur l'individu (Peretti & Piètrement, 2013), (Cardin & Guérin, 2015). Ils ont cherché donc à améliorer la performance à travers une meilleure réalisation de ses besoins. Les auteurs de l'école des relations humaines ont démontré que l'environnement social pouvait avoir une influence plus marquée et plus importante sur les comportements des travailleurs que les règlements dictés par la direction. (Audet, Bélanger, J.Long, & Galambaud, 1994)

L'école des relations humaines a été fondée par quatre théoriciens qui constituent ses piliers majeurs, à savoir Elton Mayo, Abraham Maslow, Herzberg et Douglas McGregor. Cette école a contribué considérablement au développement des théories de la motivation, l'humanisation des conditions de travail et l'évolution des styles de commandement vers un modèle plus participatif.

1.2.1. Elton Mayo (1880-1949)

Le psychologue australien Elton Mayo est considéré comme le fondateur de l'école des relations humaines, en mettant en avant l'importance des aspects sociaux et psychologiques au travail, A travers ses études menées dans les années 1920 et 1930 à l'usine de WESTERN ELECTRIC COMPANY à HAWTHORNE et dont les résultats sont publiés dans ses deux fameux ouvrages : « The Human Problems of an Industrial civilization », 1933 et « The Social Problems of an Industrial Civilization », 1945 ; Mayo a enrichi l'hypothèse taylorienne, qui considère que les conditions matérielles et techniques peuvent influencer la productivité des salariés, en introduisant de nouveaux éléments tels que la reconnaissance, la participation à la recherche d'objectifs communs, l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance au groupe, un environnement de travail agréable, des horaires de travail bien planifiés, la sécurité au poste et la sécurité de l'emploi.

1.2.2. Kurt Lewine (1890-1949)

Le psychologue social allemand, Kurt Lewin, a apporté une contribution significative à l'école des relations humaines grâce à ses recherches approfondies sur les dynamiques de groupe, les sources de motivation et les changements organisationnels au sein des entreprises. En se penchant sur les divers styles de leadership, Lewin a introduit le concept novateur de leadership participatif, soulignant que l'inclusion des membres du groupe à la prise de décision peut non

seulement favoriser une motivation accrue, mais également améliorer les performances globales. Ses études approfondies sur les dynamiques de groupe ont mis en lumière l'importance cruciale de la communication et des relations interpersonnelles au sein des groupes, démontrant ainsi l'impact de la cohésion de groupe sur le comportement individuel. (AUTISSIER, VANDANGEON-DERUMEZ, & VAS, 2018)

Les contributions majeures de Lewin à l'école des relations humaines incluent la théorie du champ de force, qui postule que le comportement humain est influencé par la tension entre les forces qui poussent dans une direction particulière et celles qui s'y opposent. De même, sa théorie de la tension créatrice, développée ultérieurement, met en avant le rôle constructif des conflits et des tensions dans la stimulation de l'innovation et du changement au sein des organisations. Ainsi, Lewin a profondément enrichi l'école des relations humaines en contribuant à une compréhension plus approfondie des aspects humains dans les organisations.

1.2.3. Rensis Likert (1903-1981)

Rensis Likert, figure majeure de l'école psychologique, a apporté des contributions remarquables en mettant en avant l'importance des styles de gestion dans le contexte organisationnel. Sa typologie des systèmes de gestion, classant les organisations en quatre types (Exploitatif, autoritaire, consultatif et participatif), a été un élément fondateur. Likert a souligné que les environnements de travail caractérisés par des styles de gestion participatifs favorisent la satisfaction et la motivation du personnel, conduisant ainsi à une performance organisationnelle accrue. Son « Système de Management 4 » a établi un cadre pour évaluer le degré de participation des employés dans la prise de décision, recommandant le passage vers des systèmes de gestion plus participatifs pour promouvoir un environnement de travail plus productif et épanouissant. (AUTISSIER, VANDANGEON-DERUMEZ, & VAS, 2018)

Likert a également mis en avant la relation étroite entre la motivation des employés, la satisfaction au travail et le succès organisationnel. Ses recherches ont démontré que les organisations où règne la confiance, la communication ouverte et la participation des employés connaissent une plus grande motivation et satisfaction au travail. En insistant sur les qualités des leaders participatifs, tels que l'écoute active et la prise de décision partagée, Likert a influencé la compréhension du leadership dans le contexte des relations humaines. En résumé, les contributions de Likert ont enrichi l'école des relations humaines en mettant en lumière l'importance des pratiques de gestion participatives pour créer des environnements de travail propices à la croissance, à la collaboration et à la satisfaction des employés.

1.2.4. Abraham Maslow (1908-1970)

Abraham Maslow, psychologue renommé du 20^e siècle, a significativement contribué à l'école des relations humaines en introduisant sa célèbre « Hiérarchie des besoins ». Cette théorie a profondément influencé la compréhension de la motivation humaine dans le contexte organisationnel. Maslow a soutenu que les individus sont motivés par une série de besoins hiérarchisés, allant des besoins vitaux et fondamentaux tels que la nourriture et le logement aux besoins plus complexes tels que l'estime de soi et la réalisation personnelle. Cette perspective a enrichi l'école des relations humaines en soulignant l'importance de reconnaître et de répondre aux besoins psychologiques et sociaux des employés pour favoriser leur engagement et leur performance au travail. En plaçant l'accent sur la satisfaction des besoins individuels, Maslow a contribué à humaniser la vision du travail, encourageant ainsi une approche plus holistique de la GRH. (AUTISSIER, VANDANGEON-DERUMEZ, & VAS, 2018).

Un autre apport majeur de Maslow à l'école des relations humaines réside dans son encouragement à promouvoir un environnement de travail favorable au développement personnel. En mettant en avant le besoin d'accomplissement de soi, Maslow a inspiré des initiatives axées sur l'autonomisation des employés, l'encouragement de la créativité et la possibilité d'atteindre leur plein potentiel. Son modèle hiérarchique a également incité les gestionnaires à adopter des approches différenciées en reconnaissant que les motivations des individus peuvent varier. Ainsi, en insistant sur la satisfaction des besoins individuels et le potentiel d'épanouissement personnel au travail, Maslow a marqué de manière significative le développement de l'école des relations humaines en apportant une perspective humaniste et individualisée à la GRH. (AUTISSIER, VANDANGEON-DERUMEZ, & VAS, 2018).

1.2.5. Douglas McGregor (1906-1964)

Douglas McGregor, le théoricien organisationnel du 20^e siècle, est l'un des piliers de l'école psychologique, ses concepts révolutionnaires de la théorie X et de la théorie Y constituent un apport de taille à la réflexion en GRH. Ainsi dans son ouvrage influent « The Human Side of Enterprise » (1960), McGregor a formulé ces deux théories pour illustrer deux perspectives contrastées sur la nature humaine et la gestion. La théorie X, représentant une vision traditionnelle et autoritaire, considère que les individus sont intrinsèquement paresseux, évitent la responsabilité et nécessitent une supervision étroite. À l'inverse, la théorie Y, préconisant une approche plus participative, suppose que les individus ont une propension naturelle à s'auto-motiver, sont capables de s'engager dans leur travail et peuvent être créatifs. Les idées novatrices de McGregor ont profondément influencé la GRH en encourageant une réflexion

critique sur les pratiques managériales et en plaidant en faveur d'un style de leadership participatif. (MC GREGOR, 1960)

Les contributions de McGregor à cette école ne se limitent pas à la théorie X et Y. Il a également souligné l'importance de reconnaître les besoins sociaux et psychologiques des employés au travail. Sa vision a favorisé l'émergence de modèles de gestion davantage axés sur l'individu, promouvant ainsi des pratiques de leadership plus empathiques et collaboratives. En remettant en question les notions traditionnelles de contrôle et de supervision, McGregor a encouragé les gestionnaires à adopter des approches plus humanistes dans la GRH. Ses idées novatrices continuent de guider la réflexion sur la manière dont les organisations peuvent créer des environnements de travail convenables à l'épanouissement et à la motivation des employés (MC GREGOR, 1960).

1.2.6. Frederic HERZBERG (1923-2000)

Frederick Herzberg, psychologue industriel du 20^e siècle, a apporté des idées révolutionnaires à l'école psychologique, en particulier à travers sa théorie des deux facteurs, appelée également « théorie de la motivation et de l'hygiène ». Dans son célèbre ouvrage "One More Time: How Do You Motivate Employees?" (1968), Herzberg a avancé l'idée que les facteurs qui influent sur la satisfaction au travail et la motivation ne sont pas simplement opposés, mais relèvent de deux catégories distinctes. Les facteurs d'hygiène, tels que les conditions de travail, la rémunération et la supervision, peuvent prévenir le mécontentement, mais ne génèrent pas nécessairement de motivation. À l'inverse, les facteurs de motivation, tels que la reconnaissance, la croissance professionnelle et la responsabilité, ont le potentiel de stimuler la satisfaction et l'engagement des employés. Les idées de Herzberg ont profondément influencé la GRH en soulignant l'importance de créer des conditions de travail positives tout en offrant des opportunités de développement et de responsabilisation aux employés. (HERZBERG, 1968)

Herzberg a également mis en avant le concept de « job enrichment » ou enrichissement des tâches, plaidant pour des postes de travail plus stimulants et gratifiants. En encourageant la délégation de responsabilités et la diversification des tâches, Herzberg visait à accroître la motivation intrinsèque des employés. Ses idées ont eu un impact durable sur la conception des postes de travail et ont incité les organisations à repenser leurs approches pour créer des environnements professionnels plus gratifiants et stimulants. Ainsi, les contributions de Herzberg à l'école des relations humaines ont ouvert la voie à des pratiques de gestion plus

axées sur le bien-être psychologique des employés et sur la création d'opportunités de croissance professionnelle (HERZBERG, 1968).

1.2.7. Synthèse de l'approche psychologique :

L'évolution de la fonction-personnel pendant la période de l'école des relations humaines marque une transition significative par rapport aux approches traditionnelles de l'OST. Les partisans de ce courant ont introduit une nouvelle perspective qui mettait l'accent sur les aspects psychologiques et sociaux du milieu de travail. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'efficacité et la standardisation des tâches, ainsi ils sont développés de nouvelles idées basées sur l'importance de la motivation, de la satisfaction au travail, de la communication, des congés, de la retraite et de la participation des ouvriers dans la vie de l'organisation (Fombonne, 2001) cité par (Peretti J.-M. , RESSOURCES HUMAINES, 2017).

Durant cette ère, la gestion du personnel a évolué pour adopter une approche plus qualitative, influencée fortement par l'arrivée des psychosociologues dans les rangs des responsables des RH. Cette période marque un tournant critique avec la remise en question progressive des principes du taylorisme, favorisant ainsi l'essor des séminaires axés sur la motivation. Cette évolution souligne un changement de paradigme de la gestion axée sur le quantitatif vers une approche plus qualitative, ce qui a conduit au remplacement de la « Direction du Personnel » par « Direction des Relations Humaines ». Cette nouvelle dénomination reflète l'importance accordée à l'humain et à la qualité des interactions au sein de l'entreprise. En conséquence, de nombreuses pratiques innovantes en GRH ont été adoptées pour répondre aux besoins croissants de développement personnel et professionnel des employés, renforçant ainsi le rôle des spécialistes des ressources humaines face aux spécialistes des relations industrielles. (Pozzebon, Coiquaud, Gosselin, & Chênevert, 2007).

1.3. L'approche sociologiques

L'école sociologique en GRH offre une perspective enrichissante sur la manière dont les pratiques RH sont influencées par les structures sociales et institutionnelles. Cette approche considère que les organisations sont des systèmes ouverts en interaction constante avec leur environnement, ce qui inclut des facteurs culturels, économiques et politiques. Les sociologues étudiant la GRH se concentrent sur la compréhension des normes, des valeurs et des lois qui façonnent les comportements organisationnels et les politiques de GRH. Selon cette perspective, les pratiques de GRH doivent être adaptées aux contextes culturels et institutionnels spécifiques dans lesquels elles opèrent pour être efficaces (KAUFMAN, 2004)

En grande partie, les courants sociologiques ont vu le jour grâce aux recherches menées par l'Institut Tavistock des Relations humaines (Emery & Trist, 1965), puis renforcés par les contributions de sociologues de l'organisation tels que (Bijker , Hughes, & Tinch, 1984). L'approche sociotechnique, qui domine ce courant, résulte de la convergence de trois perspectives : la psychologie industrielle, la sociologie du travail et les sciences de l'ingénieur. Cette approche, développée par les chercheurs du Tavistock Institute de Londres, met en lumière l'interdépendance entre les aspects techniques et humains dans le domaine professionnel. Selon (Emery & Trist, 1965), l'entreprise est un système ouvert qui se compose à la fois d'un système technique et d'un autre social, et son efficacité repose sur l'optimisation simultanée de ces deux systèmes.

Au-delà de la théorie socio-technique, l'Institut Tavistock a également exploré les dynamiques de groupe et l'impact psychologique du changement organisationnel sur les employés. Les recherches menées par l'Institut ont souligné que le bien-être des employés et la capacité d'une organisation à gérer le changement sont cruciaux pour le succès à long terme. Ces études ont encouragé les entreprises à adopter des pratiques de GRH plus centrées sur l'humain, en reconnaissant l'importance de soutenir les employés dans les périodes de transition et de stress. En fin de compte, l'approche de l'Institut Tavistock a contribué à façonner des pratiques de GRH qui valorisent à la fois l'efficacité et le bien-être des employés dans la conception des systèmes de travail (Emery & Trist, 1960).

1.4. L'approche institutionnelle, légale et politique de la GRH

L'approche institutionnelle de la GRH met l'accent sur l'influence des structures sociales, des normes culturelles, et des cadres légaux sur les pratiques de GRH au sein des organisations. Selon (Scott, 2001), les institutions définissent des règles qui guident les comportements organisationnels et influencent les pratiques de GRH à travers des normes culturelles, des politiques réglementaires et des lois. Cette approche souligne que les pratiques de GRH ne sont pas seulement le résultat de décisions managériales internes, mais aussi de la conformité aux exigences externes. Les organisations adaptent leurs systèmes de GRH pour répondre aux attentes institutionnelles, ce qui permet de garantir la légitimité sociale et organisationnelle (DiMaggio & Powell, 1983).

D'un point de vue légal, les pratiques de GRH sont encadrées par un ensemble de lois et de réglementations qui visent à assurer l'équité et à protéger les droits des employés. Aux États-Unis, par exemple, des lois telles que le Civil Rights Act, l'Americans with Disabilities Act, imposent des standards stricts que les départements de GRH doivent intégrer dans leurs politiques et

pratiques (Kaufman , 2001). Ces lois influencent des domaines variés de la GRH, incluant le recrutement, l'évaluation, la rémunération, et les conditions de travail. Le respect de ces cadres légaux est crucial non seulement pour éviter des sanctions, mais aussi pour construire une réputation solide et maintenir la confiance des employés et des autres parties prenantes.

Sur le plan politique, la GRH doit naviguer dans un environnement où les intérêts des différents acteurs, tels que les syndicats, les organisations patronales et les partis politiques, peuvent avoir un impact significatif sur la GRH. Selon (Boxall & Purcell, 2003), la capacité d'une organisation à gérer efficacement ses RH dépend aussi de sa stratégie pour influencer ou répondre à ces forces politiques. Par exemple, les politiques gouvernementales en matière d'emploi peuvent dicter les stratégies de recrutement et de formation, tandis que les relations avec les syndicats peuvent affecter les politiques de rémunération et de travail. La GRH stratégique implique donc une compréhension approfondie et une gestion proactive des contextes politique et institutionnel dans lequel l'organisation opère.

1.5. L'Approche systémique :

La conception systémique en GRH empruntée de d'autres disciplines comme les physiques et les mathématiques, considère l'organisation comme un ensemble de composants interdépendants, où chaque aspect de la GRH interagit avec les autres et avec l'ensemble du système organisationnel. Cette perspective souligne l'importance de comprendre les interactions entre différentes fonctions et processus RH - tels que le recrutement, la formation, l'évaluation de la performance, et le développement des compétences- et leur impact sur l'organisation dans son ensemble. L'idée principale est que les actions entreprises dans un domaine de la GRH peuvent affecter tous les autres domaines, ainsi que les objectifs globaux de l'entreprise. (Murdick & Ross, 1975)

L'approche systémique appliquée à la GRH est fondée sur une analyse approfondie de l'environnement externe et interne qui influence à la fois les ressources et les activités de la GRH, ainsi que les objectifs organisationnels. En tant que sous-système d'une organisation, la GRH doit aligner ses objectifs avec ceux de l'organisation globale, soulignant ainsi l'interdépendance entre tous les sous-systèmes organisationnels, y compris la GRH. Cette approche préconise la définition claire des objectifs pour chaque activité de GRH et l'établissement de normes et indicateurs pour mesurer leur succès ou échec. Ainsi, toutes les activités de GRH peuvent être évaluées systématiquement en termes de leur contribution aux buts organisationnels. L'interdépendance entre les sous-systèmes permet également de déterminer comment les ressources humaines contribuent aux objectifs globaux de

l'organisation, favorisant une cohésion et une évaluation efficace de la performance de la GRH dans son ensemble. (Murdick & Ross, 1975)

1.6. Approche stratégique

L'approche stratégique place l'alignement des stratégies de RH avec la stratégie globale de l'entreprise au cœur de ses pratiques. Cette approche suggère que la GRH ne doit pas seulement s'occuper des questions administratives, mais aussi contribuer activement à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise (Wright & McMahan, 1992). En intégrant la GRH dans la planification stratégique, les entreprises peuvent mieux anticiper les besoins futurs en compétences, gérer le développement de leur personnel de manière proactive et assurer une meilleure adéquation entre les compétences des employés et les besoins de l'organisation.

Selon (Barney, 1991), les RH peuvent constituer une source de compétitivité durable pour l'entreprise, à condition que les pratiques de GRH soient rares, précieuses, non substituables et difficiles à imiter. Cette perspective, connue sous le nom de théorie des ressources, met en évidence l'importance de développer des capacités uniques au sein de la main-d'œuvre, telles que la haute compétence, l'engagement et la motivation, qui sont essentielles pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. Les stratégies de GRH doivent donc être conçues de manière à renforcer ces attributs au sein de l'organisation.

En pratique, l'approche stratégique de la GRH implique l'adoption de pratiques telles que la gestion des talents, le développement du leadership et la culture organisationnelle qui soutiennent directement la vision et les objectifs stratégiques de l'entreprise. (Huselid, 1995) a démontré que les pratiques de GRH dites « high performance work practices » peuvent significativement améliorer les performances organisationnelles. En alignant les pratiques de GRH avec les objectifs stratégiques, les entreprises ne se contentent pas de gérer leur personnel, mais elles transforment leurs employés en partenaires stratégiques essentiels pour le succès à long terme.

En somme, cette conception stratégique renforce l'intégration entre toutes les activités de GRH et les stratégies globales de l'organisation. De nos jours, les gestionnaires adoptent systématiquement cette perspective stratégique en matière de GRH, mettant en avant l'importance de percevoir les employés comme une ressource cruciale et un atout compétitif essentiel dans la lutte contre la concurrence.

2. La fonction ressources humaines : entre le passé et les nouvelles tendances

L'évolution de la GRH depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours illustre un parcours fascinant de transformation et de sophistication. À l'origine, dans les civilisations anciennes, la gestion des

personnes était principalement axée sur l'organisation du travail des esclaves et des artisans. Avec l'essor de la révolution industrielle, cette gestion s'est transformée pour répondre aux besoins des entreprises naissantes, mettant l'accent sur les relations industrielles et le bien-être des travailleurs (BENCHEMAM & GALINDO, 2015). Au fil du temps, la fonction RH a évolué pour inclure des pratiques stratégiques visant l'amélioration de la performance organisationnelle et le développement du capital humain, marquant son importance croissante dans la réussite des entreprises modernes.

En se basant sur la section précédente on peut décrire l'évolution de la fonction RH à travers différentes périodes historiques dans le tableau ci-dessous :

Tableau N° 1 : L'évolution de la fonction RH

Période	Responsable de la GRH	Contexte et Fonctions Principales
Antiquité	Intendance	Gestion des esclaves et des artisans, focus sur la productivité notable pour le bien-être des travailleurs
Moyen âge	Régisseur/ Intendant	Gestion des serfs dans le cadre du système féodal. Les seigneurs offrent protection et subsistance en échange du travail des terres. Peu de formalisme dans la gestion des ressources, centrée sur l'agriculture de la guerre.
Renaissance à 1800	Maitre d'œuvre	Emergence de formes plus structurées de gestion du travail dans les ateliers et les premières usines. Développement du commerce et début de l'industrialisation
Révolution industrielle (19 ^e siècle)	Superviseur d'usines	Industrialisation massive ; conditions de travail souvent pénibles. Naissance des premières lois du travail et des syndicats. Début de la gestion scientifique pour augmenter l'efficacité.
Début du 20 ^e siècle	Gestion du personnel	Structuration de la fonction RH avec l'apparition des théories de Taylor et Fayol. Formalisation des pratiques de recrutement, formation, et gestion des salaires.
Milieu du 2 ^{ème} siècle	Relations industrielles / Personnel	L'après-guerre voit un développement des droits sociaux, de la sécurité au travail et des bénéfices sociaux, la gestion des

		relations industrielles devient cruciale pour la négociation collective.
Fin du 20 ^e siècle	Ressources humaines	Automatisation des processus RH grâce aux technologies de l'information. La globalisation exige une gestion plus stratégique des ressources humaines. Focus sur la performance, le développement professionnel et la satisfaction des employés.
21 ^e siècle	Gestion des talents /capital humain	Orientation stratégique avec un focus sur le développement du potentiel humain, la diversité, l'inclusion, et l'équilibre vie professionnelle/vie privée. Utilisation avancée des technologies digitales pour gérer et analyser les données relatives aux RH.

Source : Adaptée des travaux de : (BENCHEMAM & GALINDO, 2015) ; (Regan, 2018) ; (Pozzebon, Coiquaud, Gosselin, & Chênevert, 2007)

Ce tableau illustre clairement l'évolution de la fonction de GRH, qui est passée d'une simple gestion de la main-d'œuvre à une approche plus holistique et stratégique. Cette approche se concentre désormais sur le bien-être et le développement des employés, tout en s'adaptant aux changements technologiques et économiques globaux. Dans ce contexte, de nouvelles tendances majeures ont marqué la fonction RH ces dernières années, notamment :

- **Digitalisation et automatisation des processus RH**

La digitalisation des processus RH a transformé la manière dont les organisations gèrent leur capital humain. Les entreprises adoptent de plus en plus des systèmes de gestion intégrés en cloud, tels que les systèmes de GRH, pour automatiser des tâches administratives répétitives et améliorer l'efficacité globale (STONE, DEADRICK, LUKASZEWSKI, & JOHNSON, 2015). De plus, l'intelligence artificielle et le big data jouent un rôle clé dans le recrutement, la gestion des performances et la planification des ressources humaines. Ces technologies permettent non seulement de rationaliser les processus, mais aussi de prendre des décisions basées sur des données précises, ce qui améliore la gestion stratégique des talents (MARLER & BOUDREAU, 2017).

- **Flexibilité et travail hybride**

La flexibilité du travail, incluant le télétravail et les modèles hybrides, est devenue une tendance dominante dans la GRH. Cette évolution a été accélérée par la pandémie de COVID-19, qui a contraint les organisations à repenser leurs méthodes de travail (KNIFFIN, et al., 2021). Les horaires flexibles et le travail à distance sont désormais des attentes courantes parmi les

employés, ce qui oblige les entreprises à adapter leurs politiques pour attirer et retenir les talents. Cette flexibilité permet non seulement d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi de réduire le stress et d'augmenter la productivité (Allen, JOHNSON, KIBURZ, & SHOCKLEY, 2013).

- **Bien-être et santé mentale des employés**

Le bien-être des employés, en particulier la santé mentale, est devenu une priorité majeure pour les départements RH. Les entreprises mettent en place des programmes de bien-être intégrés qui incluent des initiatives telles que des séances de gestion du stress, des services de soutien psychologique, et des formations sur l'équilibre travail-vie personnelle (COOPER & DEWE, 2008). Ces initiatives sont cruciales pour créer un environnement de travail sain et soutenir les employés face aux défis professionnels et personnels. De plus, les organisations qui investissent dans le bien-être de leurs employés constatent souvent une augmentation de la satisfaction, de l'engagement et de la rétention du personnel (GRAWITCH, GOTTSCHALK, & MUNZ, 2006).

- **Diversité, équité et inclusion (DEI)**

La promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) est devenue super importante dans la GRH. Les entreprises se rendent compte qu'il est essentiel de créer des environnements de travail où chaque employé se sent respecté et valorisé. (ROBERSON, 2006). Pour cela, elles mettent en place des politiques et des pratiques spécifiques pour éliminer les biais inconscients et garantir l'égalité des chances en matière de recrutement, de promotions et de salaires. En plus, les formations sur les biais inconscients et les initiatives pour sensibiliser à l'importance de la DEI se développent de plus en plus, montrant que la diversité peut vraiment améliorer la performance des organisations. (McKAY, AVERY, & MORRIS, 2009).

3. Définition de la GRH

La GRH est souvent perçue comme un champ d'étude vaste et parfois difficile à cerner clairement (Garand, 1999), ce qui peut entraîner des ambiguïtés ou des confusions. Face à cette complexité, il devient essentiel de prêter une attention particulière à sa définition. Historiquement, la GRH s'est avérée être une fonction cruciale au sein des organisations, gagnant en importance au fil des années, notamment en raison des changements environnementaux. Malgré son rôle bien établi au cœur des activités vitales des entreprises, préciser exactement ce qu'elle englobe reste un exercice complexe. Ce paragraphe ne vise pas à dresser un inventaire exhaustif de toutes les définitions existantes de la GRH, mais plutôt à en sélectionner quelques-unes significatives. L'objectif est de mieux délimiter et comprendre ce domaine, afin de clarifier ses contours et ses implications pratiques dans le contexte actuel.

Dans ce contexte cinq définitions sont les plus citées et chacune reflète une perspective différente sur la discipline

Michael Armstrong décrit la GRH comme « la gestion stratégique et cohérente des personnes qui travaillent dans une organisation, qui individuellement et collectivement contribuent à la réalisation des objectifs de l'entreprise. » (Armstrong, 2006) Cette définition met l'accent sur l'aspect stratégique de la GRH et sur son rôle dans la réussite globale de l'organisation.

Gary Dessler - Dans Human Resource Management-, Dessler propose une définition qui souligne les aspects pratiques et fonctionnels de la GRH : « Le processus de recrutement, de sélection, de formation, de développement, de motivation, de rémunération et de gestion des relations de travail pour atteindre les objectifs organisationnels. » (Dessler, 2002)

Dave Ulrich - Dans Human Resource Champions-, avance que la GRH consiste à « définir un agenda pour le changement, qui assure que les entreprises disposent des compétences et des comportements nécessaires pour améliorer la performance d'entreprise. » Ulrich a été particulièrement influent dans le repositionnement de la GRH comme un partenaire stratégique au sein de l'entreprise. (Ulrich, 1997)

Quant à Peter Boxall et John Purcell, ils définissent la GRH comme « toutes les activités visant à assurer que l'organisation attire, retient et développe les talents nécessaires pour maintenir une performance organisationnelle. » Cette perspective est large et englobe le cycle complet de la gestion des talents. (Boxall & Purcell, 2003)

Chacune de ces définitions reflète une compréhension nuancée de la GRH, montrant son importance cruciale dans l'atteinte des objectifs stratégiques des entreprises par une gestion efficace des ressources humaines.

La fonction GRH revêt d'importance pour toute entité, son rôle a évolué au fil du temps, cette évolution s'est fait remarquer par les approches que l'on a citées et qui ont essayé de montrer l'importance de la GRH à chaque moment, tout en mettant l'accent sur la nécessité de l'intégration de la fonction RH dans la gestion de l'entité entière et on parle actuellement d'une approche plus proactive et intégrée qui nous amène à se poser des questions sur les missions et les pratiques de GRH.

Conclusion

En conclusion, cet article propose une analyse approfondie des fondements théoriques de la GRH, en examinant les différentes approches qui ont façonné le management des RH. Nous avons exploré les approches classiques, qui ont établi les principes de rationalité, de structure et d'efficacité au sein des pratiques de GRH. Ces théories initiales ont constitué les bases des perspectives ultérieures, fournissant un cadre historique essentiel pour comprendre l'évolution des pratiques en GRH.

Nous avons également étudié des approches psychologiques, sociologiques, institutionnelles, légales, politiques, systémiques et stratégiques. Ces perspectives ont enrichi notre compréhension des pratiques de GRH en mettant en lumière divers aspects, des dynamiques humaines et sociales aux influences réglementaires et stratégiques. L'intégration de ces approches diverses illustre comment la GRH s'adapte pour relever les défis contemporains, en adoptant des stratégies intégrées qui alignent les pratiques de GRH avec les objectifs globaux de l'organisation.

Enfin, en analysant les différentes définitions de la GRH, il apparaît qu'il n'existe pas de consensus formel sur une définition unique et précise. La littérature souligne plutôt la diversité, la complexité et la multiplicité des pratiques associées à cette fonction. Cette analyse démontre que les pratiques de GRH englobent un large éventail d'activités et de stratégies, chacune ayant un impact spécifique sur l'organisation.

Bibliographie

1. Allen, T., JOHNSON , R., KIBURZ, K., & SHOCKLEY, K. (2013). Work-family conflict and flexible work arrangements: Deconstructing flexibility. *Personnel Psychologist*, 345-376.
2. Arcand, G. (2006). *Etude du rôle de la culture nationale dans la relation entre les pratiques de GRH et de la performance organisationnelle: cas des banques de vingt-deux pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie*. Thesis.
3. Armstrong, M. (2006). *A handbook of human resource management practice*. London: Kogan page publishing.
4. Audet, M., Bélanger, L., J.Long, R., & Galambaud, B. (1994). La gestion des ressources humaines: du modèle traditionnel au modèle renouvelé. *Relations industrielle/ Industrial Relations*, 49(1), 168-187.
5. AUTISSIER, D., VANDANGEON-DERUMEZ, I., & VAS, A. (2018). *Conduite du changement: concepts clés*. Paris: DUNOD.
6. Ballot, H. (2002). *دار النهضة العربية للطباعة (éd. 1). إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي والنشر والتوزيع*.
7. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 99-120.
8. BENCHEMAM, F., & GALINDO, G. (2015). *GESTION DES RESSOURCES HUMAINES*. Paris: Gualino/Mémentos.
9. Bernard, M. (2009). *l'effet des pratiques de ressources humaines sur la performance sociale des employés dans un contexte de culture nationale*. thèse de doctorat .
10. Bijker , W., Hughes, T., & Tinch, T. (1984). *The Social Construction of Technological Systems*. London: The MIT press.
11. BOUCHEZ, J.-P. (1999). *la gestion des ressources humaines : histoire et perspectives, de l'ère industrielle à l'ère de la mondialisation*. Edition d'Organisation.
12. Boxall, P., & Purcell, J. (2003). *Strategy and Human Resource Management*. London: Palgrave Macmillan .
13. Cardin, L., & Guérin, F. (2015). *La gestion des ressources humaines (éd. 4)*. Paris: Dunod.
14. Chabanet, D., Cloarec , M.-A., Petani, F., Richard, D., & Zaoui, I. (2021). L'appropriation intelligente et la transformation digital : un processus collectif peu formalisé. *Revue management & avenir*, 171-192.

15. COOPER, C., & DEWE, P. (2008). Well-being-absenteeism, presenteeism, costs and challenges. *Occupational Medicine*, 522-524.
16. Dessler, G. (2002). *Human resource management*. paris: Prentice Hall.
17. DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review* , 147-160.
18. Emery , F., & Trist, E. (1965). The causal texture of organizational Environments. *Human Relations*, 21-32.
19. Emery, F., & Trist, E. (1960). Socio-Technical Systems in C.W. Churchman, & M Verhulst. *Management Sciences: Models and Techniques* , 83-97.
20. Eric, G., & Fombonne, J. (2001). *Personnel et DRH. l'affirmation de la fonction "personnel" dans les entreprises*. France: Annales. Histoire, Sciences Sociales.
21. Fombonne, J. (2001). Personnel et DRH. l'affirmation de la fonction "personnel" dans les entreprises; France. *du conflit aau contrat liens de finances, droit du travail* (pp. 1411-1414). Paris: Annales: Histoire, Sciences sociales.
22. Gagnon, O., & Arcand, G. (2011). Les pratiques de GRH comme catalyseur de la performance organisationnelle . *Revue internationale sur le travail et la société*, 1-23.
23. Garand, D. (1999). Diagnostic théorique et empirique des pratiques de gestion des ressources humaines (GRH): un bilan approfondi des difficultés et besoins de PME de production horticole. *thèse de doctorat*. Metz .
24. GRAWITCH, M., GOTTSCHALK, M., & MUNZ, D. (2006). The path to a healthy workplace: a critical review linking healthy workplace practices, employee wellbeing, and organizational improvements. *Consulting Psychology Journal: Practice and research*, 58(3), 129.
25. HERZBERG, F. (1968). One more time: how do you motiate employees? *Harvard Business Review*, 53-62.
26. Huselid, M. (1995). The impact of human resource management practive on turnover, productivity, and corporate financial performance . *Academy of Management Journal* , 635-872.
27. Jamrog, J., & Overholt, M. (2004). Building a Strategic HR Function: Continuing the Evolution. *Human resource planning*, 51-63.
28. Kaufman , R. (2001). Coalition Activity of Social Change Organizations: Motives, Resources and Processes. *Journal Of Community Practice*, 21-42.

29. KAUFMAN, B. (2004). *Theretical Perspectives on work and the employment relationship*. Cornell University ILR School , DigitalCommons@ILR.
30. KNIFFIN, K., NARAYANAN, J., ANSEEL, F., ANTONAKIS, J., ASHFORD, S., BAKKER, A., & VUGT, M. (2021). Covid-19 and the workplace: implications, issues, and insights for future research and action. *American Psychologist*, 63-77.
31. Langbert, M., & Friedman, H. (2002, Decembre). Continuous improvement in the history of human resource management. *jouran of Management History*, 932-937.
32. LAROCHE, P., GUERY, L., MOULIN, Y., SALESINA, M., & Stévenot, A. (2019). *GRH: théries et nouvelles pratiques de la fonction RH*. Paris: De Boeck supérieur.
33. Marciano, V. (1995). The origins and development of human resource management. *Academy of management Proceedings*, 223-227.
34. MARLER, J., & BOUDREAU, J. (2017). An evidence-based review of HR analytics. *the international Journal of Human Resource Management*, 3-26.
35. MC GREGOR, D. (1960). *The human side of entreprise*. New-York: Mc Graw Hill.
36. McKAY, P., AVERY, D., & MORRIS, M. (2009). A tale of two climates: Diversity climate from subordinates and managers perspectives and their role in store unit sales performance. *Personnel Psychology*, 767-791.
37. MHENNA, R. (2022). *La contribution des pratiques de GRh à la performance sociale dans les organisations publiques marocaines: Cas du personnel de l'université Hassan II de Casablanca* . Mohammedia: Faculté des sciences juridiques économiques et ssociales de Mohammedia .
38. Moulette, P., & Roques, O. (2014). *Maxi fiches de Gestion des Ressources Humaines*. Paris: DUNOD.
39. Moulette, P., Roques, O., & Tironneau, L. (2019). *Gestion des ressources humaines* (éd. 3). PARIS: Dunod.
40. Murdick, R., & Ross, J. (1975). *Information systems for moder management* . Prentice-Hall: Virginie.
41. NICOLAS, E. (2014). *GESTION DES RESSOURCES HUMAINES*. Paris: Dunod.
42. Peretti, J., & Piètrement, G. (2013). *La gestion de l'information sociale* . Vuibert.
43. Peretti, J.-M. (1998). *Ressources humaines et gestion du personnel* (éd. 1). Vuibert.
44. Peretti, J.-M. (2017). *RESSOURCES HUMAINES* (éd. 16). Vuibert.

45. Petit , A., Bélanger, L., Benabou, C., Foucher, R., & Bergeron, J.-L. (1993). *Gestion stratégique et opérationnelle des ressources humaines*. Boucherville, Québec Canada: Gaetan Morin Editeur.
46. Pigeyre, F. (2006). les modèles d'analyse de la GRH. *Management de gestion des ressources humaines: stratégies, acteurs et pratiques* (pp. 7-17). Paris: Cité internationale universitaire.
47. Pozzebon, S., Coiquaud, U., Gosselin, A., & Chênevert, D. (2007). La gestion des ressources humaines D'hier à demain. *Gestion*, 32(3), 99-109. doi:<https://doi.org/10.3917/riges.323.0099>
48. Regan, L. (2018). *دور إدارة الموارد البشرية في تسيير التغيير في المؤسسات الاقتصادية الكبرى في ولاية سطيف*. Phd Thesis.
49. ROBERSON, Q. (2006). Disentangling the meanings of diversity and inclusion in organizations. *Group & Organization Management* , 212-236.
50. Scott, R. (2001). *Institutions and Organizations*. paris: SAGE Publications .
51. STONE, D., DEADRICK, D., LUKASZEWSKI, K., & JOHNSON, R. (2015). The influence of technology on the future of human resource management . *Human Resource Management Review*, 216-231.
52. St-Onge, S., Audet, M., Haines, V., & Petit, A. (2004). *Relevez les défis de la Gestion Des Ressources Humaines*. Québec Canada: Gaëtan morin éditeur.
53. TADLAOUI, F. (2011). *Gestion des ressources humaines entre théories et pratiques*. RABAT: RABAT NET MAROC.
54. Tamghe, C. (2019). PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET PERFORMANCE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENT DU SECONDAIRE PUBLIC AU CAMEROUN. *Gestion et management*. Université Internationale des Sciences Appliquées du Développement.
55. Ulrich, D. (1997). *Human resource champions*. Boston: Harvard Business School Press.
56. Wils, T., & Gilles, G. (1992). *La gestion des ressources humaines du modèle traditionnel au modèle renouvelé*. Montréal: Presses de l'Université de Montréal.
57. Wright , P., & McMahan , G. (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management. *Journal of Management* , 295-320.